

Bildmaterial zum Danziger Schulreifefest (1933).

Ein kritischer Quellen-Streifzug durch spannungsgeladene historische Konzeptionen.

Text: Andreas Hoffmann-Ocon und Norbert Grube

Schulreife im eindeutigen, kontextlosen pädagogisch-psychologischen oder medizinischen Sinne gibt es nicht. Wie historische Dokumente zeigen, sorgte sie als Ordnungskategorie häufig für Streit. Grundsätzlich koexistierende oder gar konkurrierende Konzeptionen fokussierten mal mehr das Individuum, mal eher die Gesellschaft. Der Umgang mit dem Sitzenbleiben, das jeweilige heil- und sonderpädagogische Angebot und das sich wandelnde gesellschaftliche Verständnis von In- und Exklusion prägten die jeweilige Bedeutung von Schulreife.

Erste starre Reglemente

Die Spurensuche beginnt mit der regional unterschiedlich durchgesetzten Schulpflicht. Staatliche oder lokale Behörden sahen sich im 19. Jahrhundert in der Rolle, Kinder vor der «Ausnützung» durch «gewissenslose Eltern und eigennützige Fabrikanten» zu schützen und führten soziale sowie medizinische Argumente für eine Schulreife an. Mit der Konsolidierung der Schulpflicht und -gesetzgebung

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fixierten Schulbehörden – zu Ungunsten von frühen individuellen Differenzierungen beim Schulaufnahmealter – erste starre Reglemente. Als abweichend schulfähig galten seit dem frühen 18. Jahrhundert etwa gehörlose und blinde Kinder: Sie wurden in speziellen sogenannten Taubstummenschulen oder Blindenanstalten (ab 1810 in Zürich) unterrichtet.

Vergleich mit dem Durchschnitt

Die «Abgrenzung des Schwachsinnigen gegenüber Normalität» war um die Jahrhundertwende leitend bei der Entwicklung experimentell-pädagogisch und psychologisch fundierter Mess- und Testverfahren für die Intelligenz bei Kindern. Sie überführten dominante juristische Bestimmungen zur Schulreife – etwa mit Verweisen auf den Intelligenztest von Alfred Binet (Binet-Simon-Test) – in Beobachtungskriterien. So wurden die individuellen kognitiven Fähigkeiten eines Kindes mit einer auf dem Durchschnittsergebnis einer bestimmten Alterskohorte

basierenden «Entwicklungsstufe» respektive mit einem «Intelligenzalter» verglichen. Mit der Fixierung des im Zuge vielfältiger Bevölkerungsbefragungen ermittelten Durchschnitts versuchte man, Abweichungen als sogenannte Anormalität oder als «geniale Begabungen» zu eruieren.

Ausdauer und Ehrlichkeit

Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts forcierte besonders die Wiener Arbeitsgruppe um Charlotte Bühler, Hildegard Hetzer und Lotte Danzinger die Nutzbarmachung wissenschaftlicher Erkenntnisse für einen Schulreifefest. Als basale Kategorien für den Nachweis der Schulreife eines sechsjährigen Kindes galten neben «Denkleistungen» auch das «soziale Verhalten» und die «Art der Materialbearbeitung». Geprägt durch die Idee der Arbeitsschulpädagogik wurden Kindergartenkinder auf ihre werkhafte Betätigung hin beobachtet. Dazu gehörte, dass ein Kind sich gleichzeitig einer Gemeinschaft und deren Regeln unterordnen

und selbstständig unter «Fernanleitung» von Erwachsenen arbeiten konnte. Damit setzte sich die Wiener Arbeitsgruppe von den labor- und examenshaften, auf intellektuelle Leistungsfähigkeit ausgerichteten Intelligenztests Binets ab. Diese könnten – so die Gruppe – aufgrund des unterschiedlichen Sprachvermögens sowie divergierender Herkunft und Vorbildung der Probanden kaum soziodemographisch verlässliche Ergebnisse erbringen. Mit Bezug auf den deutsch-amerikanischen Psychologen William Stern befürworteten sie, die Kinder in altersadäquaten Entwicklungstests in natürlichen Lebenssituationen zu beobachten, um neben Intelligenz auch ihre Charakterzüge wie Willenskraft, Ausdauer, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit zu erfassen.

«Normal»

Wissenschaftliche Debatten zu Schulreifetests wurden von den frühen 1930er- bis zu den 1960er-Jahren durch Erziehungsratgeber popularisiert. Sie sorgten für Kontinuitäten bei der Darstellung von «normalen» kindlichen Entwicklungsverläufen. Schulreife definierte Hetzer 1935 als Gemeinschaftsfähigkeit, als Aneignung «traditionelle(r) Kulturgüter» in Folge «planmäßiger Arbeit», als selbstständige Übernahme von Aufgaben und als zielstrebigem, ausdauerndem Arbeitswillen. Die selbstlos liebende, geordnete Mutter sei zentral für die Erlangung der Schulreife eines aktiven, seelisch und körperlich gesunden Kindes. Ungeordnete Eltern mit Vorlieben für Alkohol, Zigaretten und abendliche Vergnügungen (Kino) beförderten dagegen neuro- und psychopathische Fehlentwicklungen beim Kind.

Strittig blieb, ob der Test ein «radikales» Instrument einer Sortierung oder Orientierung für Lehrpersonen über den Entwicklungsstand der «Schulneulinge» sein soll. Diskutiert wurden auch Fragen zum prognostischen Wert von Schulreifebeobachtungen und -tests sowie zu Erfahrungen bezüglich Gruppen- und Einzeltestverfahren. Um Fehldeutungen aus den Eignungstests zu minimieren und soziale Beurteilungsfaktoren einfließen zu lassen, präferierte William Stern eine Kombination aus Tests und Beurteilungen durch Lehrpersonen.

Ohrläppchentest

Jahrzehntlang konnte in fast allen Kantonen der schulärztliche Dienst in Absprache mit der Lehrperson empfehlen, «Spätentwickelte» um

ein Jahr zurückzustellen oder «Frühentwickelte» vorzeitig einzuschulen. So wurden in Basel zwischen 1951 und 1953 durchschnittlich fast 12 % der Schuleintretenden vom Schulbesuch zurückgestellt, während nur ein Dutzend Kinder vorzeitig zugelassen wurden. Die «körperliche Schulreife» wurde anhand von Grösse, Gewicht und Zahnwechsel in Bezug auf bekannte Vergleichstabellen (Pirquet/Wien; Launer/Bern; Du Pan/Genf) mit dem «Ohrläppchen-Test» (Filipino-Test) erhoben. Schulreife Kinder sollten «mit gebogenem Arm über den Scheitelpunkt des gestreckten Kopfes die Ohrmuschel auf der Gegenseite berühren können». Für die Beurteilung der «geistigen Reife» mussten die Kinder menschliche Figuren zeichnen. Gab es Zweifel, stellten in den 1950er-Jahren zahlreiche amtliche Erziehungsberatungsstellen oder schulpyschologische Dienste durch verschiedene Tests der Formdeutung (Rohrschach-, Behn- und Tafeln-Z-Test) eine Differentialdiagnose. Weitere Eignungsvorbehalte wurden oft unter dem Begriff der «seelischen Reife» diskutiert. Für den Volksschullehrer und Kinderpsychotherapeuten Hans Zulliger war die «Gemeinschaftsfähigkeit» Prüfstein für die seelische Schulreife. Bei von ihren Eltern verwöhnten Kindern erachtete er diese als problematisch, was die Ergebnisse der Wiener Arbeitsgruppe vorher ebenfalls bestätigt hatten. Der Befund wurde in der NS-Zeit von Hildegard Hetzer und Oswald Kroh weiter ausformuliert und war in der Schweiz bis in die 1960er-Jahre hinein neben intellektueller und charakterlicher Eignung Kriterium für die Feststellung von Schulreife.

Schulfähigkeit

In den 1960er-Jahren gewann die schon in den frühen 1930er-Jahren unter dem Stichwort «Lebensraum» und in den 1950er-Jahren als häusliche und ausserhäusliche Umgebung thematisierte Kategorie «Milieu» als Einflussfaktor für die Schulreife an Bedeutung. Da Milieu und Testleistung hoch korrelierten und die davon isolierte Betrachtung der Schulreife eine «willkürliche Aufgliederung» sei, wurden medizinisch-psychologische Schulreife-Betrachtungen durch soziologische Aspekte ergänzt. Die Ansicht, dass schulunreife Kinder überwiegend einem «Elternhaus der unteren Sozialschichten» entstammten, fiel in der Nachkriegsgesellschaft – als unter dem Schlagwort der Bildungsexpansion eine gezieltere «Auslese» durch

«möglichst objektive Beurteilung von Schülerleistungen» präferiert wurde – auf fruchtbaren Boden. Im Bildungswettbewerb des Kalten Krieges ergaben internationale Studien, dass die Schweizer Kinder spät eingeschult werden. Das Kindergarteneintrittsalter sowie der Übertritt in die Primarschule beschäftigten die seit 1965 gegründeten kantonalen pädagogischen Arbeitsstellen, diverse Verbände von Lehrpersonen, die 1974 errichtete Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung und die Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung. Insbesondere die EDK lancierte in den 1990er-Jahren das Projekt Kindergarten 2000. Nun wurde der auf die genetische Bedingtheit des Entwicklungsniveaus zielende Begriff der Schulreife durch «Schulfähigkeit» ersetzt. Diese berücksichtigte die vorschulische Lern- und Entwicklungsgeschichte sowie die Wirkung der Umwelteinflüsse auf das Kind. Schulfähig waren demnach Kinder mit körperlichem Wohlbefinden, guter motorischer, sozialer und emotionaler Entwicklung, hinreichender sprachlicher und mathematischer Begabung sowie mit adäquatem kognitivem und allgemeinem Wissen.

Diskussion nicht abgeschlossen

Die Debatte um die Ausschöpfung von Begabungsreserven im internationalen Vergleich um 2000 führte diesen Diskurs weiter. Es wurde ein früherer Primarschulstart gefordert und damit die Schulfähigkeit reformuliert. Ausserschulische Einflüsse – gerade aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern – sollten minimiert werden. Dagegen verteidigten viele das vorschulische kindliche Wachsenlassen. Schon 1935 hatte Hildegard Hetzer betont, die Frühreife des Kindes garantiere keine guten Begabungen und Schulleistungen.

Die Debatte um die Fixierung der Schulfähigkeit blieb spannungsreich und rief immer wieder Kritik hervor – wie das 1988 im Satiremagazin «Nebelspalter» veröffentlichte leicht spöttische Gedicht «Schulreife» zeigt (Link .

Andreas Hoffmann-Ocon und Norbert Grube

lehren und forschen am Zentrum für Schulgeschichte (ZSG) der Pädagogischen Hochschule Zürich.

>>> Schulreifetest aus dem Jahr 1958 und Literaturliste <<<<